

DISPARIDADES INTERSECCIONAIS NA PREVALÊNCIA DE MARCADORES DE ALIMENTAÇÃO NÃO SAUDÁVEL EM CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS

DOI: 10.5281/zenodo.14829456

GUALBERTO, Géssica Teixeira¹
FERNANDES, Ana Carolina Rola²
QUINTAO, Gabrielly Vaillant³
SILVIA, Livia Moreira⁴
GOMES, Maria Luiza Cacemiro⁵
PASSOS, Camila Mendes dos⁶

Objetivo(s): Descrever a frequência de marcadores de alimentação não saudável em crianças brasileiras menores de dois anos, de acordo com indicadores da interseccionalidade. **Método:** Estudo transversal e descritivo, com abordagem quantitativa. Foram usados dados de crianças menores de dois anos de idade, da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. Os dados foram obtidos em recordatório alimentar, onde o responsável responde positivamente caso a criança tenha ingerido os respectivos alimentos: sucos artificiais; biscoitos ou bolachas ou bolo; doces ou balas ou outros alimentos com açúcar; e refrigerantes. Estimou-se a frequência de consumo para cada um deles de acordo com os indicadores da interseccionalidade (crianças negras de baixa renda). A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde sob o nº 3.529.376. **Resultados:** Grupo de crianças negras com baixa renda encontrou-se uma frequência de consumo de 20% sucos artificiais; 54,6% biscoitos ou bolachas ou bolo; 25% doces ou balas ou outros alimentos com açúcar; e 12,5% refrigerantes. Enquanto isso, crianças que não são de baixa renda (negras ou não) estimou-se uma frequência de 16% em sucos artificiais; 56,6% biscoitos ou bolachas ou bolo; 23,3% doces ou balas ou outros alimentos com açúcar; e 10,6% refrigerantes. **Conclusões:** Portanto, as crianças menores de dois anos negras com baixa renda têm maiores frequências na maioria dos marcadores de alimentação não saudável. Os resultados reforçam a existência das disparidades interseccionais (raciais e de renda) à alimentação não saudável na infância.

Fontes de financiamento: PIBIC-UFV/ CNPq

Conflito de interesse: Não existe.

Descritores: Alimentação Infantil; Assistência Integral à Saúde da Criança; Alimentos Industrializados; Interseccionalidade.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: gessica.gualberto@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: ana.crola@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: gabrielly.quintão@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: livia.mmoreira@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: maria.gomes3@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: camila.passos@ufv.br